

Reflection of Participants in the Web-Based Online Training

Topic: Assessment for Optimizing the Quality of Physical Education (PJOK) Learning

Number of Participants: 181 students

Class Duration: 720 minutes

Learning Method: Self-paced learning over one month

Session 1a: The Concept of Educational Assessment

No	Nama	Isi Refleksi
1	DNA 12 Mei 2023, 17:24:47	<i>Pengalaman yang saya rasakan dalam pembelajaran pertama di website guru binar ini yaitu saya tidak merasa bosan karena durasi video yang singkat, materi yang disampaikan juga tidak bertele-tele dan diberikan bahan bacaannya juga. Sebelumnya saya memang mengontrak mata kuliah tes dan pengukuran disitu juga dibahas mengenai konsep assessment. Namun saya memang kurang fokus selama perkuliahan tersebut sehingga kurang begitu memahami konsep assessment. Untungnya di kelas guru binar ini membahas tentang assessment. Ternyata assessment sangat penting dalam proses pembelajaran penjas untuk mengukur proses belajar peserta didik. Selain bermanfaat bagi peserta didik, assessment juga bermanfaat bagi pendidik untuk mengembangkan kualitas pembelajaran.</i>
2	D 19 Mei 2023, 03:08:12	<i>Hal-hal yang saya pahami dari konsep asesment pendidikan dan literasi di sesi 1 ini yakni saya dapat memahami mengenai konsep dari assesment sumativ dan asesment formatif serta mengenai manfaatnya dalam pembelajaran PJOK</i>
3	OS 19 Mei 2023, 16:04:29	<i>Pengalaman setelah mempelajari materi tentang asesmen ini sedikitnya mendapatkan gambaran terkait asesmen</i>
4	MFA 21 Mei 2023, 03:29:45	<i>Di sesi ini saya masih dalam tahap memahami mengenai konsep dari assesment itu sendiri dan juga manfaat jika kita menggunakan assesment yang valid, reliable, dan proporsional. Tentu utamanya dalam menentukan capaian belajar di mata pelajaran PJOK yang saya bisa aplikasikan.</i>
5	IA 21 Mei 2023, 21:12:05	<i>Pengalaman saya setelah mempelajari refleksi Pemahaman Konsep dan Manfaat Asesmen membuat saya paham terhadap konsep dan manfaat asesmen tersebut terhadap pendidikan. Konsep asesmen tersebut merupakan bagian integrasi terhadap proses belajar sedangkan manfaat asesmen sendiri merupakan satu kesatuan dari perencanaan dan pelaksanaan asesmen pendidikan.</i>
6	RDF 22 Mei 2023, 21:50:50	<i>Dalam literasi asesmen di sesi 1 ini banyak sekali hal hal yang saya belum tau menjadi tau perihal konsep asesmen dan juga manfaat nya. Kalau saya amati mengapa sih harus ada assemen, tetapi setelah membaca pada pdf tersebut ternyata sangat lah penting asesmen untuk kita selaku calon guru. Dikarenakan asesmen merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari proses pembelajaran, dalam keberhasilan siswa untuk</i>

		<i>mencapai capaian pembelajaran maupun tujuan tujuan pembelajaran di sekolah perlu dengan adanya assesmen yang proporsional, valid, dan reliabel. Assemen ini dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Assemen ini juga dijadikan dasar oleh pendidik untuk menentukan instruksi pembelajaran (pre-asesment), revisi penggunaan model pembelajaran (formative assesment). Untuk guru penjas assesmen dilakukan secara holistik sesuai dengan capaian pembelajaran, maka dari situ berbagai metode assesmen dapat dipilih untuk pendidik. Antara lain berupa metode checklists, rating scale, rubrik, observasi dan juga penilaian produk yang menggambarkan kemampuan keterampilan atau pengetahuan peserta didik. Dan manfaat assesment ini untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus diukur secara terstruktur dan sistematis</i>
7	NNF 24 Mei 2023, 04:50:08	<i>Setelah mengetahui materi assement dari pembelajaran ini, dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan capaian capaian apa saja yang harus dilakukan oleh seorang, serta mempersiapkan diri agar mampu merancang sebelum adanya proses pembelajaran</i>
8	AF 27 Mei 2023, 03:19:36	<i>dari sesi ini yang saya bisa ambil yaitu konsep asesmen yang merupakan bagian dari pembelajaran yang harus dirancang sebelum pembelajaran dimulai, assesment yang digunakan untuk capaian pembelajarannya harus assesment yang sudah proposional, valid dan reliabel. assesment dapat dijadikan langkah awal dalam menentukan cp yang selanjutnya, bisa digunakan untuk melihat hasil dari siswa, dll. assesment yang digunakan dalam penjas harus dilakukan secara holistik dengan cp holistik juga, banyak metode yang bisa digunakan misalnya metode rubrik, observasi, dll. assesmen bukan hanya bermanfaat sebagai hasil akhir atau sebuah nilai saja, melainkan bisa meningkatkan self-esteem peserta didik, bisa juga menjadi acuan untuk pendidikan agar bisa meningkatkan kemampuan peserta didik, bisa menjadi salah satu cara juga untuk meningkatkan minat, fokus dan antusias siswa pada pembelajara</i>
9	AYH 27 Mei 2023, 14:05:48	<i>Banyak informasi baru yang saya dapatkan mengenai konsep dan manfaat assesmen. Pada pembelajaran PJOK pelaksanaan assesmen ini begitu penting untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan.</i>
10	AANH 27 Mei 2023, 14:10:41	<i>setelah membaca dan mencoba untuk mengerjakan soal dengan baik, dan dibantu oleh penjelasan langsung melalui video. ini membantu saya menambah kualitas berfikir dan wawasan yang baru bagi pemikiran yang baru untuk saya. semua yang telah diberikan di sesi satu tadi sangat bermanfaat dan tentunya bagi mahasiswa lain juga.</i>
11	SA 27 Mei 2023, 15:05:13	<i>kurang mengerti tentang assesmen di pendidikan olahraga bagaimana</i>
12	RA 27 Mei 2023, 18:19:00	<i>Penjelasan mengenai konsep dan manfaat assesment sangat mudah dipahami ternyata keberhasilan peserta didik dalam mencapai CP atau tujuan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan perlu diukur dengan metode assesment yang proporsional, valid, dan reliabel. Dan manfaat assesment lebih dari sekedar untuk penentuan nilai atau grading. tetapi, mampu juga menjadi momentum untuk meningkatkan self-esteem peserta didik dalam pembelajaran</i>

13	IN 27 Mei 2023, 23:40:46	<i>setelah saya mempelajari tentang konsep dasar asesment, sekarang saya memahami tentang asesment itu sendiri. asesment ternyata memiliki peran penting dalam proses pembelajaran terkhususnya bagi pendidik dan peserta didik salah satunya sebagai refleksi dalam proses pembelajaran.</i>
14	MZ 28 Mei 2023, 02:47:38	<i>Setelah menonton vidoe pembelajaran sebelumnya saya mendapat kan beberapa pokok bahasan penting mengenai assesmen, dimana assesmen merupakan hal yang terintegrasi dari proses pembelajaran, dimana assesmen bertujuan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam prosea pembelajaran, selain itu juga assesmen juga berguna bagi pendidik dimana dengan assesmen tenaga pendidik akan tau apa menjadi kelemahan dari proses pembelajaran, maka dengan mengetahui kelemahan tersebut pendiidik akan mengkaji lagi mulai dari metode, strategi serta model pembelajaran yang telah dilakukan, serta bagi pendidik juga akan menjadi tolak ukur untuk menentukan langkah berikutnya. Dalam proses assesmen dilakukan secara proporsional, valid dan rliable. Dalam tahap assesmen ada beberapa tahap yang bisa dilakukan srperti, assesmen formatif dan sumatif. Dalam assesmen ada beberapa metode yang dapat di lakukan seperti ceklis, rating scake, rubrik, observasi, dan penilaian produk. Sekian yang saya dapatkan, dan saya rasa ini merupaka hal yang baru bagi saya, jadi materi ini sangat lah berguna untuk kami calon guru kedepan nya.</i>
15	DB 29 Mei 2023, 19:59:57	<i>Dalam materi ini yang saya baca ternyata sangat bermanfaat bagi pengajar khususnya bagi diri saya pribadi.</i>
16	RDI 23 Mei 2023, 02:58:17	<i>Materi pada sesi 1 ini tentunya menambah wawasan dan ilmu bagi saya pribadi, saya menjadi lebih paham dan mengerti tentang konsep serta manfaat assesment.</i>
17	FaJS 24 Mei 2023, 01:05:42	<i>memberikan cukup banyak informasi yang belum saya tahu.</i>
18	DA 25 Mei 2023, 16:31:08	<i>Sangat mudah dipahami</i>
19	AR 26 Mei 2023, 22:43:37	<i>Menurut saya, pada materi ini sangat penting dan bermanfaat bagi saya, khusus bagi kita selaku calon pendidik sudah seharusnya kita paham akan assesment untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran</i>
20	MGF 26 Mei 2023, 22:47:11	<i>saya jadi lebih mengerti tentang assesment yang akan di ajarkan di sekolah</i>
21	SA 27 Mei 2023, 04:08:35	<i>Setelah saya membaca yang saya pahami yaitu bagaimana pentingnya Konsep Assesmen dan manfaat Assesment. Assasment sangat penting karena Assesmen merupakan bagian terintegrasi dari proses pembelajaran, jika didalam pembelajaran itu tidak ada assesment kemungkinan kegiatan Belajar mengajar itu tidak akan berhasil karena Keberhasilan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran (CP) atau</i>

		<p><i>tujuan-tujuan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan perlu diukur dengan metode assesment yang proporsional, valid, dan reliabel sesuai dgn yang sudah dicantumkan dalam konsep assasment dan manfaat assasment.</i></p> <p><i>Adapula dari manfaat assasment itu sendirinya yaitu bermanfaat untuk Perencanaan pembelajaran dan assesmen, pelaksanaan pembelajaran, serta pelaksanaan assesmen merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ketercapaian tujuan pembelajarn perlu diukur menggunakan sebuah proses yang terstruktur dan sistematis yang disebut dengan proses pengumpulan data melalui assesmen.ssement merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberikan manfaat lebih dari sekedar untuk penentuan nilai atau grading. Namun, juga mampu menjadi momentum untuk meningkatkan self-esteem peserta didik dalam pembelajaran.</i></p>
22	RA 27 Mei 2023, 23:59:54	<i>materi ynag diberikan sangat bermanfaat dan menambah ilmu untuk saya</i>
23	MSF NP 28 Mei 2023, 01:53:19	<i>setelah saya melihat vidio dan membaca materi ternyata assesmen sangat penting di pendidikan dan juga banyak teori dan penelitian tentang assesmen tersebut yang membuat saya makin belajar dan tahu di dunia pendidikan.</i>
24	NW 28 Mei 2023, 02:46:58	<i>Hallo nama saya Nabilah Wahidah darI Universitas Pendidikan Indonesia, pembelajaran dalam program ini sangat meningkatkan wawasan dalam pengajaran agar kelak dapat menjadi guru yang baik</i>
25	NCW 28 Mei 2023, 08:06:51	<i>Pada topik pertama ini, saya dapat memahami bahwasannya Assesmen memiliki peran penting bagi pendidik untuk mempersiapkan dan mengevaluasi untuk peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Selain bagi pendidik, assesmen ini juga dapat membantu siswa untuk melakukan evaluasi proses belajarnya.</i>
26	WSS 28 Mei 2023, 20:37:16	<i>Wahhh materi dalam topik 1 tersebut membuat saya akan tau akan hal itu dan dapat saya pelajari dengan sangat telitii untuk menunjang ilmu saat ke lapangan nanti.</i>
27	RAP 28 Mei 2023, 22:34:31	<i>Setelah menyimak materi yang telah disajikan, saya menjadi tahu bahwa salah satu manfaat asesmen adalah untuk mengukur ketercapaian atau keberhasilan peserta didik</i>
28	BOF 29 Mei 2023, 23:34:15	<i>Assasmen menurut saya sangat penting bagi proses pembelajaran terutama prmbrlajaran PJOK. Assasmen ini bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sebelumnya, sehingga pada pertemuan selanjutnya guru pjok di sekolah bisa mencari, membuat, merekayasa bagaimana pembelajaran saat dikelas maupun sedang praktek di lapangan bisa berjalan dengan baik dan terutama bisa menarik untuk dilakukan para siswa yang sedang kita ajar.</i>

29	MSM 30 Mei 2023, 20:05:42	<i>saya menangkap dari cuplikan video tersebut saya dapat mengetahui manfaat asesmen dalam pembelajaran manfaatnya yaitu memudahkan guru dalam menentukan nilai atau grade setiap siswa agar dapat membandingkannya dengan siswa yang lain. sebagai umpan balik untuk guru. sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa</i>
30	YF 30 Mei 2023, 20:18:00	<i>Menurut saya setelah mempelajari topik sesi 1 mengenai assesmen ini sangat bermanfaat untuk guru dan para muridnya antara lain memudahkan guru menilai pencapaian hasil belajar siswa nya dan juga membantu para siswa agar bisa mengetahui sejauh mana mereka menguasai materi tersebut sehingga guru dan siswa sama sama membutuhkan assesmen tersebut guna memperlancar pertumbuhan kembangan dan pengetahuan.</i>
31	CRA 30 Mei 2023, 23:28:51	<i>dari pembahasan sesi 1 saya dapat mengetahui banyak hal mengenai konsep dan manfaat assesmen. Assesment merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran untuk membantu mengukur sejauh mana kita mencapai hasil belajar, assesment ini juga dapat di kembangkan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk meningkatkan kualitas belajar dan prestasi siswa. ada pun manfaat dari assesment yang di bahas pada sesi 1 yaitu di mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan terdapat juga beberapa kutipan dari para tokoh yang perlu kita kaji lebih dalam,</i>
32	AGA 31 Mei 2023, 00:02:55	<i>Dari video dan juga bahan bacaan yang sudah saya baca menjelaskan bahwa assesmen adalah bagian terintegrasi dari proses pembelajaran. Para pendidik perlu untuk merancang assesment ini sebelum proses pembelajaran dimulai, karena assesment ini dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran.</i>
33	SHD 31 Mei 2023, 02:27:30	<i>Dari yang sudah dijelaskan, assesmen memiliki manfaat yang signifikan dalam membantu pendidik untuk melakukan refleksi akan kualitas pembelajaran.</i>
34	KM 31 Mei 2023, 02:41:14	<i>Dengan mempelajari tentang assesmen pendidikan ini tentunya saya paham apa yang dimaksud. hubungannya dengan pendidikan, maupun tujuannya. tentunya kita mendapatkan wawasan dan ilmu yang dipelajarinya.</i>
35	CK 31 Mei 2023, 03:48:25	<i>Assalamualikum wr.wb. izin, untuk sesi satu ini saya dapat belajar lebih tahu dari pengertian asesmen, manfaat dsb. terimakasih banyak untuk kak hilda</i>
36	AF 31 Mei 2023, 03:50:20	<i>Saya menjadi semakin tahu apa itu assesment dan pentingnya assesment baik untuk pendidik maupun peserta didik.</i>
37	RCR 31 Mei 2023, 04:36:03	<i>sangat mudah dimengerti dalam hal penjelasannya.</i>

38	REFA 31 Mei 2023, 05:53:23	<i>Alhamdulillah dengan adanya materi ajar dari yang sudah terlampir sayaa dapat lebih mengerti apa artinya guru ajar tidak hanya tentang materi, melainkan kita harus lebih mengerti juga tentang karakter siswa/siswi.</i>
39	LFR 31 Mei 2023, 05:57:54	<i>Berdasarkan video yang sudah di jelas kan, Assesmen merupakan bagian terintegrasi dari proses pembelajaran. Keberhasilan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran (CP) atau tujuan-tujuan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan perlu diukur dengan metode assesment yang proporsional, valid, dan reliabel. Menurut panduan pembelajaran dan assesmen (PPA), assesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran.</i>
40	BSF 31 Mei 2023, 06:42:04	<i>ilmunya sangat bermanfaat dengan sumber-sumber internasional yang mendukung. mulai dari konsep dasar assesmen itu bagaimana dan seperti apa dan pengertiannya agar keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran berlangsung dengan baik. maka dari itu juga kita tau tujuan assesmen sendiri karna Ketercapaian tujuan pembelajaran perlu diukur menggunakan sebuah proses yang terstruktur dan sistematis yang disebut dengan proses pengumpulan data melalui assesmen</i>
41	BW 31 Mei 2023, 14:11:07	<i>saya lebih memahami lebih dalam mengenai assesment dalam pendidikan jasmani dan olahraga untuk memberikan penilaian bagi peserta didik yang dilihat dari kemampuan keterampilan maupun pengetahuannya.</i>
42	A 31 Mei 2023, 14:38:42	<i>Saya belum sepenuhnya memahami tentang assesment</i>
43	ROKS 31 Mei 2023, 18:47:50	<i>Kesan saya terhadap apa yang saya sudah pelajari dari materi sebelumnya, yang jelas bagi saya menambah banyak wawasan tentang materi tersebut, yang dimana saya menjadi tahu bagaimana cara saya mendapatkan informasi atau data dari peserta didik melalui Assesmen. Saya juga dapat mengetahui bagaimana cara mengukur ketercapaian pembelajaran menggunakan Assesmen.</i>
44	MF 31 Mei 2023, 19:01:58	<i>Pada topik sesi 1 ini saya telah memahami atau menambah wawasan sperti konsep assesmen apa saja dan mamfaat assesmen apa saja tak hanya itu mungkin dalam penjelasan yang telah di berikan pada video semakin mudah di cerna</i>
45	MFAD 31 Mei 2023, 19:32:36	<i>Yang saya pahami dari materi tentang assesment adalah suatu proses untuk memperoleh data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa</i>
46	FA 31 Mei 2023, 19:41:29	<i>Ya sangat dipahami dan menarik dalam pemateriannya</i>

47	DPG 31 Mei 2023, 20:02:59	<i>perkenalkan saya Deyan Purwa Gumelar dari prodi Pjkr, dari materi yang di dapatkan sedikit mengerti, banyak yg tidak mengertinya.</i>
48	NS 31 Mei 2023, 20:21:20	<i>Terdapat wawasan baru dan sebelumnya tidak pernah menemukan materi yang seperti ini,ada namun sedikit berbeda dan lebih detail</i>
49	HS 01 Juni 2023, 05:57:47	<i>sedikit paham perihal apa itu asesment dan lain nya</i>
50	CM 01 Juni 2023, 06:22:09	<i>Sangat menyenangkan, banyak ilmu baru yang saya tahu tentang konsep asesmen pendidikan</i>
51	ANK 09 Juni 2023, 22:58:50	<i>materi yang sangat bagus dengan cara penyampaian yg mudah dipahami membuat saya menjadi mudah memahaminya, terimakasih</i>
52	PNSK 10 Juni 2023, 14:03:30	<i>Pada materi ini saya mendapat ilmu baru ternyata asesment dalam penjas perlu dilakukan secara holistik juga aseasment bisa dilakukan dengan berbagai atau beberapa teknik. Ilmu baru yang saya dapat juga ternyata asesment memiliki berbagai banyak manfaat yang lebih dari sekedar penentuan nilai. Sebegitu pentingnya asesment bagi dunia pendidikan terkhusus pada pendidikan jasmani ini. Ternyata asesment ini juga dapat meningkatkan performa bagi pendidik itu sendiri.</i>
53	AA 15 Juni 2023, 18:14:15	<i>Menarik dan Cukup berdampak bagi</i>
54	SAS 15 Juni 2023, 19:44:08	<i>yang dapat saya pahami dari materi yang saya tonton dan baca mengenai konsep asesmen ini adalah keberhasilan peserta didik mencapai capaian pembelajaran itu perlu diukur metode asesmen yang proporsional, valid, dan reliable. asesmen ini dapat dilakukan mencari bukti untuk pengembangan ketercapaian tujuan pembelajaran. pelaksanaannya ini harus diawali dengan memahami tujuan pembelajaran serta memahami metode yang sesuai yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk kompetensi nantinya.</i>
55	ANG 16 Juni 2023, 05:00:53	<i>Setelah selesai mempelajari asesmen pemikiran saya mengenai topik ini semakin terbuka. Sebelumnya saya tidak mengerti apa itu assesme dan apa saja yang dipelajari di dalamnya. setelah menonton video dan membaca bahan bacaan, sedikitnya saya menjadi lebih tau.</i>

56	RR 20 Juni 2023, 16:54:52	<i>durasi video terlalu panjang jadi sedikit bosan</i>
----	---------------------------	--

Session 1b: Assessment Literacy

No	Nama	Pernyataan
1	D 19 Mei 2023, 03:15:47	<i>Yang saya rasakan terkait proses pembelajaran yang dirasakan selama sesi sebelumnya yakni saya merasa ada hal-hal yang kurang saya pahami dari penjelasan yang telah dilakukan. tetapi saya memiliki rasa ketertarikan untuk membaca lebih banyak referensi atau hal-hal yang berkaitan tentang materi mengenai assesment tersebut. sedangkan literasi assesment ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari serta dipahami untuk diterapkan ketika mengajar nanti. karena assesment literasi itu sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses pembelajaran termasuk pembelajaran PJOK ini.</i>
2	OS 20 Mei 2023, 01:33:00	<i>stelah mempelajari mngenai litrasi assesmen sudah diberikan gambaran yang cukup jelas mengenai point point asesmen dalam pelajaran pjok</i>
3	AMJ 21 Mei 2023, 17:02:53	<i>saya cukup mengerti urgensi dari literasi assesmen. literasi assesmen digunakan untuk membaca, memahami, dsb terhadap suatu pembelajaran agar lebih baik kedepannya.</i>
4	IA 21 Mei 2023, 21:21:54	<i>Pengalaman saya setelah mempelajari literasi asesmen mejadi oaham tentang topik yang dijelaskan, Pada dasarnya literasi asesmen ini penting dalam sebuah proses pembelajaran rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari pengajaran yang dilakukan oleh pendidik, tidak terkecuali bagi pendidik untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK).</i>
5	MFAS 22 Mei 2023, 04:56:19	<i>di bagian ini saya dapat memahami bahwa Seluruh element dari literasi assesmen tersebut penting untuk dikuasai oleh pendidik. SeHINGA pendidik mampu melakukan assesmen yang valid dan juga mampu memberikan penilaian atau judgement terkait proses pembelajaran dan hasil pembelajaran dengan tepat dan sesuai.</i>
6	NNF 24 Mei 2023, 04:58:56	<i>Pada materi literasi assessment ini,saya mendapatkan pengetahuan bahwa,pelaksanaan assement ini sangat penting bagi tenaga pendidik,terutama dalam pedagogik,serta seorang pendidik tidak lupa dalam adanya pelaksanaan assement sumatif yang selalu di adakan serentak setiap sekolah di daerahnya masing masing,dan assement memiliki 4 karakter yang dimana harus dimiliki seorang tenaga pendidik</i>
7	AR 25 Mei 2023, 03:19:24	<i>setelah melihat video dan file dapat memahami mengenai Literasi assesmen merupakan seperangkat keyakinan, pengetahuan, dan penerapan atau implementasi tentang assesmen yang mengarahkan seorang guru, administrator, pembuat kebijakan, atau siswa dan keluarganya, untuk menggunakan assesmen untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi. Hal ini relevan dengan beberapa manfaat dari assesmen, yang salah satunya adalah untuk merevisi, refleksi, dan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Rangkaian proses ini akan berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik.</i>

8	RDI 26 Mei 2023, 03:45:59	<i>Dari materi yang telah disampaikan, saya menjadi lebih mengerti dan begitu paham akan pentingnya sebuah assesment dalam pembelajara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal</i>
9	MRS 26 Mei 2023, 22:40:43	<i>Dalam topik kali hal yang paling utama yang dapat dipahami adalah pentingnya literasi assemen bagi guru, akan hal tersebut guru harus banyak memahami mengenai karakteristik pembelajaran sebab ketika guru sudah memahami mengenai karakteristik pembelajaran proses belajar siswa akan mengalami pencapaian yang efektif. Literasi assemen merupakan salah satu panduan yang dapat di implementasikan bagi guru karena didalamnya berisikan aspek aspek penting misalnya pengetahuan minat dan kesiapan siswa dalam proses pembelajaran. Pada saat guru mampu menganalisis aspek tersebut maka proses pembelajaran akan menemui keefektifan karena siswa belajar dengan siap dan minat.</i>
10	MGF 26 Mei 2023, 22:56:22	<i>sangattt lebihh menarik lagi ya dalam memahami literatur assesment untuk nanti mengajar di sekolah</i>
11	SA 27 Mei 2023, 04:16:05	<i>Untuk tahap awal sesuai pengalaman saya, cukup menyenangkan saya jadi memiliki ilmu baru dan lebih mengerti tentang konsep dan manfaat dari assasmen karena itu sangat penting untuk saya sebagai calon pendidik.</i>
12	MSF NP 28 Mei 2023, 01:54:49	<i>wowwww materi yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya terkhusus saya yang akan menjadi bagian di dunia pendidikan</i>
13	BI 28 Mei 2023, 03:05:22	<i>Alhamdulillah baik,pembelajarannya menyenangkan dan mudah di mengerti dan sangat bermanfaat</i>
14	DK 28 Mei 2023, 03:20:56	<i>Saya merasa sesi sebelumnya memberikan pemahaman yang baik tentang asesmen pendidikan dan literasi asesmen. Saya mengapresiasi pengalaman berbagi dan kolaborasi dengan sesama peserta, serta dukungan dari pengajar dalam memfasilitasi pembelajaran.</i>
15	YF 30 Mei 2023, 20:36:52	<i>Materinya sangat mudah dipahami</i>
16	SIN 27 Mei 2023, 02:30:01	<i>Mmmmm semakin menarik ...</i>
17	NW 28 Mei 2023, 02:55:03	<i>hallo nama saya nabilah wahidah dari universitas pendidikan indonesia, pembelajaran dari video sangat menambah pengetahuan mengenai assesmen</i>
18	NM 28 Mei 2023, 06:05:17	<i>Yang saya rasakan dalam sesi mempelajari assesment dapat mengetahui beberapa hal baru tentang assesment dan kegunaanya diantaranya saya mengetahui bahwa assesment itu terbagi menjadi 4 element yaitu assesment comprehension, application, interpretation, critical engangement with assesment.</i>
19	NCW 28 Mei 2023, 08:14:47	<i>Dari pematerian pada bab ke-2 ini, saya dapat memahami bahwa didalam assesmen terdapat tiga gagasan fundamental yang fokus pada proses pembelajaran. Yang mana terdapat gagasan untuk menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan kesiapan dan juga minat siswa, penggunaan assesmen yang dilakukan secara</i>

		<i>dinamis dan dikembangkan melalui tugas maupun komunikasi feedback yang terjadi di dalam kelas. Saya memahami bahwa seluruh element yang terdapat pada assesment, penting pastinya hal tersebut bisa dikuasai oleh pendidik. Sehingga, pendidik mampu memberikan assesmen yang valid terkait proses pembelajaran.</i>
20	FRS 28 Mei 2023, 19:26:51	<i>Pada pertemuan kali ini saya melihat video tentunya sangat menambah wawasan tentang literasi asesmen yang dimana literasi asesmen adalah komponen yang kerusial dalam kompetensi pedagogi. Literasi asesmen merupakan seperangkat keyakinan pengetahuan dan implementasi tentang asesmen yang mengarahkan seorang guru meningkatkan pembelajaran.</i>
21	BOF 30 Mei 2023, 02:07:06	<i>Alhamdulillah bisa lebih mengerti mengenai assasmen</i>
22	KM 31 Mei 2023, 02:51:31	<i>pengalaman saya setelah mempelajari topik literasi asesmen ini dapat mengetahui langkah - langkah pencarian yang hubunganya dengan kemampuan maupun hambatan yang dialami oleh peserta didik</i>
23	AF 31 Mei 2023, 04:09:07	<i>Pada sesi materi yg menjelaskan literasi assesment saya mengetahui dimana guru menilai murid di akhir semester yg disebut penilaian summayif serta saya mengetahui juga apa itu assesment comprehension,application dan critical anggement.</i>
24	RCR 31 Mei 2023, 04:39:31	<i>sangat mudah dipahami dalam proses kegiatan pembelajaran yang dijelaskan.</i>
25	MNF 31 Mei 2023, 05:09:22	<i>sangat mudah dipahami</i>
26	MFPS 31 Mei 2023, 09:57:05	<i>terima kasih atas ilmu yang diberi saya bisa memperbaiki kaidah berinteraksi walaupun itu secara daring maupun luring</i>
27	A 31 Mei 2023, 14:41:20	<i>Saya sedikit memahami tentang Literasi assessment yaitu untuk membaca lebih dalam lagi.</i>
28	FA 31 Mei 2023, 19:42:18	<i>dalam materi ini cukup paham dan dimengerti</i>
29	NS 31 Mei 2023, 20:27:37	<i>Terdapat wawasan baru yang ditemukan,dan juga penjelasan yang diberikan dapat dipahami dengan baik</i>

30	DHA 31 Mei 2023, 21:47:45	<i>baik pengalaman saya saat mempelajari tentang literasi sangat banyak ilmu"yang luar biasa bermanfaat membahas tentang literasi ada pegagogi skills and proses,dan masih banyak lagi</i>
31	BH 31 Mei 2023, 22:44:37	<i>banyak banget ilmu yang saya dapatkan dan saya baru mengetahuinya salh satunya yaitu tentang literasi assesmen dalam pendidikan jasmani terdiri dari 4 elemen yang saling berkaitan dan masih banyak lagi ilmu yang saya dapatkan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu</i>
32	SN 01 Juni 2023, 06:12:16	<i>Saya cukup memahami materi sebelumnya, karena pengajar menjelaskan dengan detail dan santai. Literasi asesment memiliki tujuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran.</i>
33	CM 01 Juni 2023, 06:24:09	<i>jadi tahu, bahwa literasi asesmen sngat penting bagi seorang pendidik</i>
34	NFA 03 Juni 2023, 02:17:26	<i>Setelah membaca literasi asesment saya menjadi paham tentang pentingnya asesment dalam pembelajaran.</i>
35	MZFD 11 Juni 2023, 02:26:11	<i>topik literasi ini sangat membantu saya untuk lebih memahami lagi tentang asesmen</i>
36	AA 15 Juni 2023, 18:15:08	<i>Menarik dan seru</i>
37	MI 17 Juni 2023, 14:29:47	<i>Dari materi ini saya mendapat informasi dan wawasan bahwa sebagai pendidik kita perlu merancang assesment sebelum proses pembelajaran dimulai.</i>
38	BM 18 Juni 2023, 00:17:51	<i>Setelah saya mempelajari topik literasi asesmen,saya menjadi paham bagaimana pentingnya literasi asesmen untuk pendidik.</i>
39	RR 20 Juni 2023, 16:57:41	<i>cukup mudah dimengerti</i>

40	MHR 21 Juni 2023, 23:16:14	<i>Mudah di mengerti</i>
----	-------------------------------	--------------------------

Session 2: Types of Educational Assessment: Formative Assessment and Summative Assessment

No	Nama	Penyataan
1	DSM 19 Mei 2023, 03:18:22	<i>Hal yang menjadi tantangan bagi saya ketika mencoba memisahkan atau mengemukakan perbedaan konsep dari ketiga assessment tersebut. Yang saya takutkan maksud yang saya pegang tidak tersampaikan dengan baik sehingga maknanya kurang mengena. Tetapi hal tersebut justru menjadi tantangan baru bagi saya untuk mengulik lebih detail ketiga assessment itu dari mulai konsep, manfaat, serta implementasinya. Hal tersebut juga dapat membantu saya untuk mengemukakan kembali kepada oranglain tanpa menghilangkan maknanya.</i>
2	STY 20 Mei 2023, 18:35:46	<i>Bagi saya, dalam mempelajari materi ini hal utama yang menjadi tantangan yaitu malas membaca. Selain itu kadang sering tertukar antara pengertian assesmen formatif dan sumatif. Tetapi dengan keinginan untuk belajar hal tersebut setidaknya dapat teratasi.</i>
3	DI 21 Mei 2023, 05:20:02	<i>tantangan dalam memahami materi pada sesi ini dimana saya merasa tertantang mengenai hal-hal baru yang belum saya pelajari bahkan saya temui di jenjang pendidikan yang pernah saya lakukan, itu menjadi PR besar untuk saya dapat memahami materi pada sesi ini. begitupun juga tantangan ketika saya melakukan tes formatif dan sumativ tersebut banyak hal serta kesulitan yang dialami saya sehingga itu menjadi tantangan buat saya untuk menyelesaikan tantangan berupa kesulitan yang dihadapi oleh diri saya sendiri.</i>
4	MH 22 Mei 2023, 00:51:10	<i>setelah mengetahui apa itu pre-assesment, formative assesment dan summative assesmen, hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui oleh semua orang yang ada di elemen pendidikan, baik itu mentri, guru, siswa, maupun orang tua yang bisa membantu anaknya untuk berkembang lebih baik lagi di bidang pendidikan.</i>
5	MFA 22 Mei 2023, 02:58:07	<i>Menurut saya dalam melakukan assesment summatif di mata pelajaran PJOK dengan metode tes soal seperti UTS dan UAS yang diperlakukan di sekolah-sekolah saat ini sangat kurang efektif. Jika menggunakan metode soal seharusnya lebih ke arah kesehatan bukan mengenai sejarah-sejarah olahraga dan pemahaman teknik secara spesifi</i>
6	DD 24 Mei 2023, 03:05:50	<i>Dalam hal memahami berbagai macam asesmen, saya pikir terdapat beberapa kesamaan antara sumatif dan formatif. Awalnya memang kedua bentuk asesmen itu terlihat lumayan bias, akan tetapi setelah membaca beberapa sumber literatur yang ada, ternyata cukup mudah untuk membedakan kedua asesmen tersebut ketika di lihat dari aspek konsep dan tujuan dari kedua asesmen tersebut, di tambah lagi penjelasan yang di sampaikan oleh fasilitator dari guru binar yang terkesan untuk mudah di pahami.</i>

7	NP 26 Mei 2023, 22:46:45	<i>Tantangan dalam memahami materi di sesi ini mungkin aga lumayan karena keterbatasan waktu untuk mnegerjakan pun sanat terbatas karena mesih ada pengerjaan lain terapi mesih bisa kami pahami meskipun dennen keterbatasan waktu</i>
8	M TH 26 Mei 2023, 20:25:26	<i>Tantangan saya dalam materi ini bagaimana cara nya harus memahami dengan baik perbedaan antara materi sumatif dan formatif. Materi sumatif merupakan penilaian akhir yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan pada akhir suatu periode, sementara materi formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan memperbaiki pembelajaran mereka. Memahami konsep ini secara mendalam akan membantu guru merencanakan dan melaksanakan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mengatasi tantangan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang materi sumatif dan formatif, kemampuan desain penilaian.</i>
9	RDI 27 Mei 2023, 00:38:40	<i>Ilmu dari materi yang disampaikan benar - benar bermanfaat untuk bekal nanti ketika menjadi seorang guru</i>
10	DS 27 Mei 2023, 01:58:46	<i>saya merasa kesulitan ketika mengerjakan lembar lks</i>
11	OS 27 Mei 2023, 04:01:59	<i>sudah mulai jelas mengenai asssmen di pjok</i>
12	RDF 27 Mei 2023, 13:36:55	<i>pada materi ini terdapat 3 asesmen yang saya pahami. yang pertama pre-asesmen, yang kedua formatif assesmen, dan yang ketiga summative assesmen. Dalam pre-asesment itu merupakan proses assesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, formatif assesmen itu dilakukan pada saat proses pembelajaran, sedangkan summative assesmen itu di lakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Adapun tantangan yang akan di hadapi ke kondusifan dari siswa yang mungkin sulit untuk diatur ketika pada saat pelaksanaan asesmen..</i>
13	SA 27 Mei 2023, 16:15:07	<i>mungkin saya tidak memiliki pengalaman langsung dalam pembelajaran akan tetapi dalam waktu kedepan akan melakukan tes summative dan formative aassessment di suatu sekolah yang di lakukan oleh guru - guru . dengan itu ketika melaksanakan tes summative dan formative bisa dengan desain instrumen penilaian yang efektif yakni menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pemebelajaran, mencakup berbagai aspek pemahaman dan mengukur kemmapuann keterampilan siswa secara obyektif dapat menjadi tantangan.</i>
14	MSF NP 28 Mei 2023, 02:18:11	<i>wowww pembahasan ini isinya daging semua sihhhh</i>
15	AA 28 Mei 2023, 03:59:52	<i>materi ini membuat saya lebih mengerti manfaat dari assesment formatif, sumatif dan juga pre-asesment.</i>
16	DK 28 Mei 2023, 04:43:33	<i>Keterbatasan pengetahuan sebelumnya</i>
17	RSR 28 Mei 2023, 05:52:25	<i>Cukup dipahami terimakasih</i>

18	M 28 Mei 2023, 18:47:57	<i>Yang saya rasakan dalam memahami materi ini tidak terlalu sulit dan dapat saya pahami.</i>
19	RA 28 Mei 2023, 20:07:56	<i>Tantangan dalam memahami materi assesment ini yaitu harus paham dulu arti assesment itu sendiri jika tidak bisa memahami akan sulit memahami jenis jenis assesment dan materi assesment lainnya.</i>
20	DF 29 Mei 2023, 03:54:44	<i>alhamdulillah materi dapat di pahami dengan baik</i>
21	FRS 29 Mei 2023, 22:14:55	<i>pada sesi 2 ini saya mendapatkan tantangan untuk memberikan contoh implementasi dari ketiga jenis assesment yaitu Pre-Assesment, Formative Assesment, dan Assesment Summatif. Melalui video pemahaman dan bahan bacaan tersebut saya dapat menemukan contoh implementasi dari ketiga jenis assesment tersebut dan hal tersebut menambah wawasan saya.</i>
22	MGF 30 Mei 2023, 17:57:46	<i>saya jadi sangat memahami tentang assesment yang sudah di terangkan oleh ibu hilda yang sebelumnya saya tidak mengerti jadi mengerti</i>
23	MZ 30 Mei 2023, 19:52:57	<i>Muhammad Zalfi Dalam materi assesment sumatif dan formatif ini sudah cukup dipahami dalam materi bacaan dan video yang disampaikan. akan tetapi dalam proses nya atau pengalaman yang di lalui sulit membedakan tes antara sumatif dan formatif. Dan pada saat sekolah yang telah di lalui, bahkan tes ini tidak terlalu berpengaruh bagi pengalaman pribadi, dan seolah-olah tes yang dlakukan hanya sebagai kegiatan formal yang harus dikerjakan, mungkin pada saat itu peran guru kurang memahami ataupun pribadi gurubinar yang menjalani.</i>
24	RA 30 Mei 2023, 20:19:14	<i>saya merasa banyak menerima ilmu dan menambah pengalaman bagi saya</i>
25	YF 30 Mei 2023, 22:08:09	<i>Sangat menambah wawasan untuk mengetahui ada jenis assesmen apa saja</i>
26	CRA 31 Mei 2023, 00:35:57	<i>setelah saya melakukan tes dan membaca serta memndengarkan youtube saya jadi tau betul arti dari penerapan assesment</i>
27	KM 31 Mei 2023, 03:58:57	<i>tentunya saya tetap bersemangat dalam menjalankannya</i>
28	CM 31 Mei 2023, 04:30:32	<i>Materi yang diberikan sangat jelas dan mudah di pahami</i>
29	NM 31 Mei 2023, 05:22:17	<i>saya tertantang untuk menerapkannya pada saat saya mengajar nanti kelak</i>

30	AS 31 Mei 2023, 06:52:11	<i>Tantangan dalam memahami materi ini yaitu takut lupa tapi saya usahakan terus mengingatnya karna bagaimanapun saya mengikuti pelatihan ini dengan bayar dan tidak gratis lalu tantangan di dalam ini ialah saya takut tidak melakukannya secara objektif.</i>
31	MFPS 31 Mei 2023, 10:17:09	<i>Terimakasih saya paham akan pa yang dijelaskan pada apa itu tes sumatif dan formatif</i>
32	FA 31 Mei 2023, 19:44:28	<i>Benar benar dimengerti dan materi nya sangat jelas</i>
33	ROKS S 31 Mei 2023, 19:57:06	<i>Pada materi ini saya sudah cukup memahami</i>
34	MFAD 31 Mei 2023, 21:54:57	<i>materi dan video pembelajaran cukup dapat di mengerti</i>
35	DMM 31 Mei 2023, 23:34:04	<i>sangat semnagat mengikuti guru binar ini. karena menambah wawasan dan sangat memberikan banyak ilmu yang bermanfaat</i>
36	RCR 01 Juni 2023, 02:09:22	<i>saya mengerti dengan apa yang sudah dijelaksan oleh ibu</i>
37	SHBk 01 Juni 2023, 04:12:49	<i>setelah saya mengikuti kelas ini saya mengalami beberapa kesulitan di pre test karena belum mengetahui sebelumnya tentang tes sumatif dan formatif yang diajukan, tetapi setelah mengerjakan LK 1 dan 2 sedikitnya telah paham mengenai materi yang dibahas. Terima kasih.</i>
38	HS 01 Juni 2023, 06:07:05	<i>pengalaman saya selama mengerjakan tes tes dalam guru binar ini saya banyak mendapatkan ilmu pembelajaran dan buat mendidik para siswa dan siswi dengan baik semuanya saya dapatkan ilmunya dari tes tes yang ada pada program guru binar ini pokonya program ini terbaik dan saya suka sekali banyak banget ilmu yang saya dapatkan disini</i>
39	NFA 03 Juni 2023, 02:50:47	<i>Dalam mengerjakan tugas ini mengalami beberapa kesulitan yaitu sulitnya mengakses file</i>
40	SN 10 Juni 2023, 00:07:21	<i>Saya cukup memahami materi yang telah diberikan. Baik penilaian sumatif maupun formatif, karena dalam video sudah dijelaskan cukup jelas.</i>
41	ARM 17 Juni 2023, 08:39:38	<i>Dalam ketiga assesment yang saya pelajari dari setiap assesment memiliki arti dan manfaat tersendiri yang di mana setiap assesment tersebut sangat bermanfaat bagi saya mengambil pengetahuan baru dari 3 aspek tersebut mungkin menurut saya sudah cukup di mengerti dari segi ke tiga assesment ini.</i>

42	RR 20 Juni 2023, 17:24:06	<i>cukup mudah dimengerti</i>
43	ADP 21 Juni 2023, 02:53:36	<i>Sangat menarik dalam hal pembelajaran kali ini, karna dari pernyataan maupun pertanyaan, saya tertantang untuk saling berdiskusi walaupun melalui media online yang disediakan</i>
44	NMR 21 Juni 2023, 04:31:53	<i>cukup mengesankan akan tetapi vidionya membosankan</i>
45	SM 22 Juni 2023, 01:37:53	<i>Pada materi kali ini saya sedikit kesulitan untuk memahami di setiap konsep pembelajarannya, tetapi dengan terus mengulang membaca akhirnya saya dapat mengerti materi materi yang telah di sampaikan. Setelah saya memahami materi ini saya langsung mencoba memberikan teori tersebut kepada adik saya di rumah sebagai sample. hasilnya berjalan efektif, terima kasih.</i>
46	AA 22 Juni 2023, 01:56:12	<i>Menarik dan bagus</i>
47	MHR 22 Juni 2023, 04:45:54	<i>Sangat bermanaaf bagi saya dan bisa menambah wawasan buat saya</i>
48	LKA 22 Juni 2023, 04:49:13	<i>bisa di mengerti dengan jelas</i>
49	GS 22 Juni 2023, 05:14:46	<i>Lebih paham akan pre assessment,</i>
50	AFA 14 November 2023, 12:06:52	<i>sangat dapat di mengerti dengan jelas</i>
51	RLP 10 Mei 2024, 18:40:35	<i>setelah mengerjakan Lembar Kerja 2 saya makin memahami dan mengerti tentang macam macam assesment. tantangan yang saya alami adakah ketika membedakan macam asesmen dengan proses pembelajaran itu sendiri</i>
52	FFA 10 Mei 2024, 18:40:42	<i>materi cukup dimegerti dan memberi tantangan</i>

Session 3: The Rationale for Learning Outcomes and Learning Objectives in the Physical Education Curriculum (PE).

No	Nama	Pernyataan
1	DSM 19 Mei 2023, 18:20:01	<i>Saya mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran PJOK di sekolah memiliki tujuan literasi jasmani. Literasi jasmani yang menjadi harapan dari adanya kurikulum merdeka ini tidak hanya paham konsep gerak saja, tetapi dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut lebih menghidupkan makna pendidikan jasmani yang tidak hanya bermakna di lingkungan sekolah, namun bermakna juga di dalam kehidupan nyata yang dapat diterapkan ke masyarakat.</i>
2	IA 22 Mei 2023, 00:45:13	<i>pengalaman dan pemahaman yang di dapat pada sesi ini yaitu membuat saya memiliki beberapa wawasan dan ilmu yang memang sebelumnya saya tidak tahu tentang adanya materi ini dan pentingnya materi tersebut. Rasionalitas, Tujuan pembelajaran, dan Capaian Pembelajaran Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) Fase A, B, C, D, E, F.</i>
3	STY 24 Mei 2023, 18:22:16	<i>Pada sesi kali ini saya mendapat pemahaman yang lebih dalam mengenai capaian pembelajaran PJOK dari mulai keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak serta pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak yang harus dicapai oleh siswa dari berbagai jenjang mulai dari SD,SMP sampai SMA. Dari materi tersebut kita mengetahui terdapat perbedaan dalam setiap pemberian tahap pembelajaran karena capaian pembelajaran dari setiap jenjangnya pun berbeda.</i>
4	D 25 Mei 2023, 05:59:24	<i>pengalaman dari materi ini yakni hal-hal yang pernah dilakukan ketika menghadapi beberapa mata kuliah yang pernah di pelajari ketika dikelas berlangsung. serta pemahaman yang saya dapatkan dari materi ini itu banyak seperti Pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap aktivitas fisik akan mempermudah peserta didik dalam bergerak. Peserta didik paham konsep sebuah gerakan atau teknis dasar gerak, memahani nilai dari sebuah aktivitas fisik, dan mampu memutuskan untuk aktif bergerak. Pembelajaran diarahkan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik dari komponen psikomotorik, kognitif, dan afektif. Berbagai metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran dapat dilakukan dengan disesuaikan terlebih dahulu pada karakteristik dan kesiapan belajar peserta didik.</i>
5	MFA 25 Mei 2023, 20:03:28	<i>Hallo guys aku otw 100% semakin menarik dan seru yaa, bismillah content creator</i>
6	RDI 27 Mei 2023, 03:52:15	<i>Sesi ke 3 ini sangat menarik materinya</i>
7	SA 27 Mei 2023, 16:37:14	<i>cukup jelas</i>
8	IFS 27 Mei 2023, 17:36:33	<i>Sya sangat senang sekali ketika mempelajari bahasan pada topic ini di karenakan membahas mengenai tujuan pembelajaran PJOK</i>

9	MRS 27 Mei 2023, 19:48:57	<i>Dalam topik yang telah dipahami pjok tidak hanya tercakup pada aktivitas raga saja melainkan dapat berkembang pada aspek jasmani, emosional dan mental peserta didik selain itu peserta didik dapat menerima kesiapan pada dirinya semisal kepercayaan diri dan kemampuan serta pemahaman mengenai aktivitas gerak selain itu calaian yang didapat adanya banyak diantaranya keterampilan gerak, pengetahuan dalam bergerak dan lainnya</i>
10	AF 28 Mei 2023, 04:12:35	<i>mantaaappppp</i>
11	BI 28 Mei 2023, 04:18:34	<i>banyak meberikan pembelajaran baru bagi saya</i>
12	MAH 28 Mei 2023, 19:30:39	<i>Cukup dimegerti dan terima kasih</i>
13	N 27 Mei 2023, 18:06:57	<i>cukup di mengerti mengenai teori mengenai rasionalitas, capaian, dan juga yang menarik ialah tujuan pembelajaran PJOK</i>
14	OS 28 Mei 2023, 21:59:07	<i>mantappp sekali</i>
15	DK 29 Mei 2023, 02:41:45	<i>materi yang telah disampaikan sudah sangat jelas dan mudah dimengerti.</i>
16	M 29 Mei 2023, 03:35:43	<i>Pada sesi kali saya mendapati ilmu baru mengenai apaian pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum merdeka pada setiap fasenya.</i>
17	DNA 29 Mei 2023, 03:43:42	<i>Di bangku perkuliahan biasanya di arahkan untuk masih menggunakan kurikulum 2013, dan saya pribadi juga kurang melakukan literasi terhadap kurikulum merdeka ini. Untungnya di kelas guru binar ini diberikan pencerahan mengenai kurikulum merdeka khususnya pada mata pelajaran PJOK. Ternyata dalam hal perancangannya juga memiliki perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.</i>
18	RDF 29 Mei 2023, 04:39:43	<i>Pemahaman dan Pengalaman Setelah setelah mempelajari mengenai rasionalitas, tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran penjas saya dapat memahami dalam penjas itu bukan hanya mengedepankan aktivitas jasmani saja tetapi juga melibatkan seluruh aspek perkembangan manusia sesua dengan cita-cita terbentuknya profil pelajar pancasila. dalam pembelajaran pjok juga dilaksanakan untuk mengupayakan perkembangan diri siswa dari aspek jasmani, emosional dan mental, sehingga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. dalam tujuan pembelajaran juga terutama dalam mata pelajaran pjok di sekolah agar siswa itu di bentuk literate jasmaninya. yang diperlu diperhatikan dalam pembelajaran penjas yaitu motivation, confidence, physical competence, dan knowledge and understanding. dalam literasi jasmani juga siswa tidak hanya mengetahui konsep gerak namun juga menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. kemudian capaian pembelajaran pjok di bagi ke dalam 6 fase. fase A terdiri dari kelas I dan II SD, fase b terdiri dari kelas III dan IV SD, fase c terdiri dari kelas V dan VI SD, fase d terdiri dari kelas VII, VIII dan IX SMP, fase e terdiri dari kelas X SMA, dan fase f terdiri dari kelas XI dan XII SMA.</i>

19	MRS 29 Mei 2023, 17:14:43	<i>Saya jadi mengetahui terdapat fase-fase dalam PJOK</i>
20	NP 29 Mei 2023, 20:37:53	<i>mantul mantap betull materinyaa</i>
21	NNF 29 Mei 2023, 21:57:12	<i>Selama materi dari capaian pembelajaran fase A sampai F dalam pembelajaran PJOK, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran fase fase ini bertujuan untuk mengembangkan siswa secara holistik melalui aktivitas fisik, olahraga, dan kesehatan. Dalam fase-fase tersebut, siswa diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan motorik, memahami konsep dan pengetahuan olahraga, serta mengembangkan sikap dan nilai positif. Selain itu, pembelajaran PJOK juga memberikan pentingnya pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak pada siswa. Melalui tantangan, kerjasama dalam tim, dan menghadapi kegagalan, siswa diajarkan untuk memiliki disiplin, kejujuran, tanggung jawab, rasa percaya diri, dan ketahanan mental. Mereka juga diajarkan untuk mengendalikan emosi, menghormati perbedaan, dan bersikap fair play dalam berbagai situasi. Dalam keseluruhan materi pembelajaran PJOK dari fase A sampai F, siswa mendapatkan pemahaman yang luas tentang pentingnya aktivitas fisik, olahraga, dan kesehatan dalam kehidupan mereka, serta bagaimana hal tersebut dapat membentuk karakter yang positif dan berintegritas.</i>
22	NHB 30 Mei 2023, 00:22:49	<i>Alhamdulillah menjadi lebih paham mengenai rasionalitas, capaian, dan tujuan pembelajaran pjok.</i>
23	DF 30 Mei 2023, 02:26:12	<i>Alhamdulillah materi cukup di pahami</i>
24	SA 30 Mei 2023, 06:58:48	<i>pemahaman yang saya dapat pada sesi 3 ini yaitu saya jadi lebih mengetahui asionalitas, Tujuan pembelajaran, dan Capaian Pembelajaran Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) Fase A, B dan C, D,E,F. Mulai dari Rasionalitas PJOK, Tujuan pembelajaran PJOK, motivation, confidence, physical competence, knowledge, dan capaian pembelajaran pjok mulai dari fase a-f.</i>
25	MGF 30 Mei 2023, 18:12:01	<i>saya menjadi lebih tahu fase fase yang ada dalam mendidik siswa dan ada banyak juga fase fasenya dari A sampai F</i>
26	FRS 30 Mei 2023, 19:04:28	<i>Pada pembelajaran Sesi 3 mengenai Rasionalitas Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran PJOK dalam Kurikulum, saya mendapat pemahaman bahwa Pembelajaran PJOK perlu dilaksanakan dengan mengupayakan perkembangan diri peserta didik yang utuh dari segi jasmani, emosional, dan mental sehingga dapat mengoptimalkan potensi peserta didik dari komponen psikomotorik, kognitif, dan afektif. Selain itu saya mempelajari mengenai tujuan utama dari pembelajaran PJOK dan mempelajari capaian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK) dalam kurikulum merdeka yaitu keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak dari fase A hingga fase F.</i>
27	RA 30 Mei 2023, 20:44:24	<i>banyak sekali yang saya dapatkan dari rasionalitas, capaian, dan tujuan pembelajaran dalam Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).</i>

28	YF 30 Mei 2023, 23:16:16	<i>Sangat menambah wawasan dan ilmu</i>
29	AANH 31 Mei 2023, 00:51:17	<i>Capain pembelajaran Pada kelas sesi ini wawasan capaian pembelajaran sangat membantu saya untuk mempermudah menyusun RPP, sehingga saya tidak lagi bingung mengenai bagaimana membuat indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran</i>
30	WSS 31 Mei 2023, 03:14:02	<i>pada materi sesi ke 3 ini sangat menarik karrena dalam materi dijelaskan tentang pjok dimana kita harud memahami setiap materi bahan ajar untuk digunakan saat terjun kelapangan nanti.</i>
31	SHD 31 Mei 2023, 03:30:50	<i>pada video dan bahan ajar, saya dapat memahami materi pada sesi 3 ini</i>
32	RA 28 Mei 2023, 02:19:20	<i>sangat menambah wawasan dan pengetahuan saya sejauh ini setelah mengerjakan lk yang diberikan</i>
33	MYM 28 Mei 2023, 05:00:07	<i>Pada sesi ketiga ini materi yang disajikan sangat jelas dan mudah dipahami.</i>
34	CRA 31 Mei 2023, 05:35:25	<i>awal nya sedikit kebingunan waktu mengisi lembar tugas tetapi setelah nonton vodeo youtube dan baca materi akhirnya dapet di kerjakan dengan baik</i>
35	NM 31 Mei 2023, 06:34:21	<i>saya jadi mengetahui hal - hal baru tentang beberapa fase tentang Rasionalitas, Tujuan pembelajaran, dan Capaian Pembelajaran Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)</i>
36	CAI 31 Mei 2023, 06:56:14	<i>Hal yang saya dapatkan dari sesi ini yakni saya dapat memahami mengenai fase-fase dalam pjok serta hal tersebut dapat menjadi pengalaman saya dalam mengajar melalui hal-hal yang saya dapatkan dari sini terutama dalam hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka.</i>
37	ER 31 Mei 2023, 07:04:34	<i>Ini sangat bermanfaat dan cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran penjas</i>
38	MH 31 Mei 2023, 07:10:12	<i>Pada sesi ketiga ini saya menjadi lebih mengetahui kalau PJOK bukan hanya membahas tentang olahraga, tetapi PJOK juga membahas tentang menjadi siswa yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bertalar kritis dan mandiri.</i>
39	AS 31 Mei 2023, 07:35:20	<i>Saya memahami 3 aspek yaitu kognitif afektif dan psikomotor. Lalu saya juga mengetahui motivasi dalam pembelajaran lalu mengetahui keterampilan gerak pengetahuan gerak dll.</i>
40	AR 31 Mei 2023, 19:40:42	<i>Setelah membacadan melihat video saya menjadi tahu mengenai rasionalitas, kemampuan, dan tujuan pembelajaran dalam Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).</i>
41	FA 31 Mei 2023, 19:45:59	<i>Sangat mudah dipahami dan dimengerti terimakasih</i>
42	MSMS 31 Mei 2023, 19:47:54	<i>Sangat mudah di pahami dan di mengerti</i>

43	MF 31 Mei 2023, 20:30:53	<i>dalam sesi 3 ini saya telah mengerti banyak hal dan juga menambah pengetahuan saya</i>
44	BAF 31 Mei 2023, 21:44:02	<i>Pemahaman dan Pengalaman Setelah Materi yang diajarkan sangat berguna sekali untuk memahami rasionalitas, tujuan, serta capaian pembelajaran dalam PJOK yang ternyata dalam beberapa fase memiliki perbedaan capaian.</i>
45	AYH 31 Mei 2023, 21:50:40	<i>cukup untuk dipahami dan menambah wawasan terkait pembelajaran PJOK</i>
46	MFAP 31 Mei 2023, 22:05:31	<i>materi sangat mudah di mengerti</i>
47	ROKS 31 Mei 2023, 20:02:39	<i>Pada pembelajaran melalui daring yang saya alami saya sendiri kurang masuknya materi yang di sampaikan ketika melalui daring. Dimana ketika daring lebih ke malas malasan ketika daring</i>
48	DB 31 Mei 2023, 21:24:01	<i>sangat menarik terkait bacaan vbacaan yang disajikan dan bermanfaat bagi saya calon pendidik khususnya di mata pelajaran PJOK</i>
49	BH 31 Mei 2023, 23:29:55	<i>saya banyak banget mendapatkan ilmu di assesment 3 ini yaitu tentang rasionalitas, capaian, dan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran mengajar saya jadi lebih percaya diri pada saat mengajar pesertadidik di depan kelaas karena saya telah memahami pembelajaran di assesment 3 ini</i>
50	DHA 31 Mei 2023, 23:38:00	<i>sangat banyak ilmu yang bermanfaat</i>
51	MNF 01 Juni 2023, 01:34:25	<i>dapat dimengerti dengan baik</i>
52	BOF 01 Juni 2023, 03:13:35	<i>pemahaman ang cukup bisa dimengerti oleh saya mengenai rasionalitas, capaian, dan tujuan pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.</i>
53	SHB 01 Juni 2023, 05:12:46	<i>setelah mengikuti kelas pada sesi ke-3 ini pemahaman saya menjadi lebih mengerucut lagi kepada rasionalisasi pjok dalam kurikulum merdeka, serta capaian-capaian kompetensi yang harus di capai dari setiap fase nya</i>
54	CM 02 Juni 2023, 04:19:53	<i>sangat jelas</i>
55	CM 08 Juni 2023, 16:40:15	<i>pengalaman saya, jadi saya tahu apa itu rasionalitas, capaian, dan tujuan dalam sebuah pembelajaran di bidang PJOK</i>
56	MAF 10 Juni 2023, 01:17:46	<i>mantap</i>
57	RCR 01 Juni 2023, 03:33:03	<i>Pengalaman yang didapatkan sangat menarik sekali</i>

58	AMJ 01 Juni 2023, 04:28:31	<i>menarik, banyak yang saya dapatkan dari penjelasan-penjelasan yang ada.</i>
59	SN 10 Juni 2023, 00:11:28	<i>Dari sesi ketiga ini saya memahami mengenai rasionalitas dan tujuan pembelajaran pjok di sekolah. Dari video yang ada pun sudah sangat dijelaskan mengenai pembahasan tersebut</i>
60	PNSK 10 Juni 2023, 20:33:01	<i>Banyak sekali ilmu yang di dapat terutama kita mengenal fase fase dari fase a hingga fase f. Kita juga mengenal tujuan yang harus dicapai mulai dari keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak dan pengembangan karakter.</i>
61	MZFH 11 Juni 2023, 04:55:58	<i>Pada sesi ini saya menjadi lebih paham tentang rasionalitas, capaian, dan tujuan pembelajaran dalam PJOK</i>
62	ANG 17 Juni 2023, 19:59:47	<i>Setelah mempelajari rasionalitas, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dari fase a hingga fase f, saya jadi mengetahui tahapan yang teratur dari pembelajaran PJOK.</i>
63	BP 19 Juni 2023, 01:13:24	<i>Setelah mempelajari materi ini saya menjadi tahu rasionalitas, capaian, dan tujuan pada setiap fase-fase pembelajaran dalam Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).</i>
64	JAM 20 Juni 2023, 16:55:07	<i>Semangat selalu mempelajari materi ini agar bekal untuk kedepannya saat kita mengajar</i>
65	RR 20 Juni 2023, 17:28:39	<i>menambah wawasan baru</i>
66	ADP 21 Juni 2023, 02:56:41	<i>Dalam pembelajaran kali ini sangat menarik dari segi materi karena dengan ada rasionalitas, capaian, dan tujuan pembelajaran olahraga sangat penting untuk kelangsungan pembelajran</i>
67	NMR 21 Juni 2023, 04:46:56	<i>penyampaian yang cukup jelas</i>
68	ISL 21 Juni 2023, 23:12:29	<i>cukup mengesankan</i>
69	SM 22 Juni 2023, 01:45:21	<i>saya rasa sudah cukup karena teori kali ini lebih mendalami dari teori sebelumnya</i>
70	MHR 22 Juni 2023, 04:51:56	<i>Mudah di mengerti</i>
71	LKA 22 Juni 2023, 04:54:19	<i>sangat menambah wawasan bagi saya mengenai ini</i>
72	AFA 14 November 2023, 12:11:20	<i>sangat mengesankan</i>

73	FFA 10 Mei 2024, 18:54:33	<i>materi semakin rumit</i>
74	ARM 17 Juni 2023, 09:20:46	<i>Di bagian materi ini saya mendapatkan beberapa materi baru yang dapat saya fahami dan juga bermanfaat dalam kedepannya untuk di aplikasikan pada saat Pembelajaran.</i>

Closing Session

No	Nama	Pernyataan
1	IA 24 Mei 2023, 04:58:34	<i>Saya ingin mengucapkan terimakasih banyak atas pelajaran dan materi terhadap guru binar ini,, beberapa sesi yang dilewati pada materi guru binar ini menjadi wawasan dan penambahan ilmu yang bermanfaat bagi saya terutamanya.</i>
2	D 26 Mei 2023, 03:37:08	<i>yang saya dapatkan dalam kelas ini yakni konten dalam assesmen afektif yaitu perkembangan psikologis dan emosi, nilai-nilai keriang, ekspresi diri, tanggung jawab, dan integritas. Strategi assesmen dapat dilakukan dengan penugasan individu dan permainan beregu. Konten dalam assesmen sosial yaitu membuat keputusan (decision making), kepemimpinan, kerjasama, tanggung jawab sosial dan personal. Strategi assesmen dapat dilakukan dengan aktivitas beregu (group participation).Konten dalam assesmen keterampilan dapat berupa kompetensi gerak, kebugaran, aktivitas fisik, fundamental skill, movement skill, dan kesehatan (Health). Strategi assesmen dapat dilakukan secara drilling atau games situation/game play. Konten dalam assesmen pengetahuan yaitu konsep, prinsip, prosedur, taktik dan strategi gerak dalam aktivitas pengembangan pola gerak dasar (fundamental movement pattern), dan aktivitas pengembangan keterampilan gerak. Strategi assesmen dapat dilakukan dengan penugasan, inquiry, dan eksplorasi.</i>
3	FJS 27 Mei 2023, 00:03:19	<i>alhamdulillah saya telah menyelesaikan semua lembar kerja. bismillah content creator -ferdy</i>
4	AAR 27 Mei 2023, 03:54:56	<i>Di era digital ini, belajar tidak harus terpaku pada metode konvensional semata. Belajar bisa dilakukan dengan memanfaatkan media digital sebagai sumber belajar, termasuk media belajar untuk pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Termasuk dengan adanya guru binar ini untuk memfasilitasi kita sebagai calon guru menggali lebih dalam mengenai materi ajar pada siswa kita nanti. Assesmen merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang siswa berkenaan dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang dapat mereka lakukan. Pelaksanaan assesmen dalam pendidikan jasmani dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes. Perencanaan penilaian assesmen dapat melalui domain afektif, kognitif, psikomotor dan sosial. Yang menjadi pertanyaan apakah setiap evaluasi harus melibatkan pengukuran dan penilaian? Mengapa penilaian sendiri harus dilakukan secara berkesinambungan? Karena ada saja proses penilaian yang dilakukan pada saat tertentu saja, misalnya hanya di akhir kegiatan, sedangkan dalam prosesnya pun butuh sebuah assesmen.</i>

5	DSM 24 Mei 2023, 19:04:19	<i>(New Insight) Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Binar atas dedikasinya terutama terhadap dunia pendidikan khususnya terhadap pembelajaran PJOK di sekolah. Dengan mengikuti pelatihan ini saya mendapatkan ilmu baru khususnya tentang asesmen. Pada pelatihan ini juga saya belajar tentang bagaimana memberikan asesmen yang baik dan diberikan pula tabel-tabel instrumen asesmennya. Kita tinggal mengisi saja tanpa ribet membuat tabel dan kita hanya tinggal memasukan apa yang diperlukan berpedoman pada bahan ajar yang telah diberikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bekal ilmunya, semoga ilmu yang saya dapatkan berkah dan dapat menjadikan saya sosok pendidik yang layak digugu dan ditiru.</i>
6	SKAR 27 Mei 2023, 02:29:31	<i>Alhamdulillah materi yang telah di sajikan dan di paparkan oleh fasilitator sangat jelas, dapat di pahami, dan juga menarik, dan pastinya akan sangat bermanfaat. Kemudian pengerjaan tugas - tugas mulai dari sesi 1 sampai sesi terakhir dapat berjalan dengan lancar dan dipermudah. Semoga sesi selanjutnya materi yang disajikan semakin menarik.</i>
	DD Mei 2023, 05:32:45	<i>Refleksi Hal yang sudah saya pahami ketika mengikuti program guru binar dari awal hingga pertemuan akhir ini tentu saja memberikan banyak sekali pengetahuan baru yang pastinya bermanfaat untuk di kemudian hasil, dimulai dari manfaat assesmen pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lengkap tentang tujuan pembelajaran yang dapat menjabarkan hal-hal seperti bagaimana tingkat pengetahuan siswa, informasi tentang pengetahuan, keterampilan dan kinerja siswa yang diperlukan. Kita sebagai guru wajib mengetahui keterampilan dan kinerja siswa yang diperlukan untuk tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Tujuan pembelajaran mempengaruhi pemilihan teknik penilaian. Pilihan teknik penilaian untuk setiap tujuan pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan aktual dan efisiensi domain. Teknik penilaian yang digunakan harus dapat mengungkapkan kemampuan khusus dan mengembangkan kemampuan siswa. Sehingga penilaian juga harus dapat memberikan umpan balik kepada siswa.</i>
7	MSF NP 28 Mei 2023, 03:01:05	<i>cape tapi seru</i>
8	SP 28 Mei 2023, 06:19:41	<i>Halo Guru Binar Terimakasih sudah memberikan materi yang bisa menambah pemahaman saya sebagai calon pendidik khususnya guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, materi yang di sampaikan sangat bermanfaat dan akan diimplementasikan dalam kegiatan mengajar pembelajaran PJOK Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.</i>
9	MAH 28 Mei 2023, 19:46:19	<i>sangat dipahami dalam pembelajaran assesmen pengetahuan</i>
10	OS 28 Mei 2023, 22:06:33	<i>terimakasih sudah memberikan materi yang bisa menambah pemahaman saya untuk kedepannya</i>
11	RA 29 Mei 2023, 01:13:59	<i>semakin mengerti tentang materi materi yang diberikan olah guru binar ini</i>
12	DA 29 Mei 2023, 02:51:13	<i>Terimakasih sudah mengajarkan banyak hal</i>

13	DNA 29 Mei 2023, 04:40:59	<i>Materi yang disampaikan sangat lengkap dan luas walau dengan durasi video yang singkat dan jam pelajaran yang hanya beberapa hari, namun memberikan ilmu yang berlimpah. Terimakasih banyak Guru Binar!</i>
14	RAP 29 Mei 2023, 07:21:32	<i>Beberapa konten yang ada didalam asesmen afektif yaitu perkembangan psikologis dan emosi, nilai-nilai keriangian, ekspresi diri, tanggung jawab, dan integritas.</i>
15	NP 29 Mei 2023, 21:07:44	<i>terimakasih kaka kaka sudah selalu membantu dan memantau kami agar tidal leha2 dalam mengerjakan</i>
16	IN 30 Mei 2023, 03:19:55	<i>Penutup Terimakasih kepada guru binar, Banyak ilmu yang saya dapatkan dari sini</i>
17	NNF 29 Mei 2023, 22:34:17	<i>materi pemebelajaran sangat baik dan gampang di mengerti</i>
18	IRF 30 Mei 2023, 06:21:42	<i>Optimalisasi Pembelajaran PJOK Setelah mengetahui materi materi dalam rangkaian kegiatan guru binar ini, dapat membuat pikiran kita terbuka mengenai bagaimana membuat asesmen yang bermanfaat bagi muridnya bagi guru dan bagi instansi, yang masih menjadi kebingungan saya khususnya di waktu kapan kita sebaiknya melaksanakan asesmen kognitif sosial dan afektif, apakah pelaksanaanya setiap pertemuan atau hanya sesekali? Mungkin sekian terimakasih Keep on progress</i>
19	MGF 30 Mei 2023, 18:27:15	<i>saya jadi memahami apa saja domain domain yang harus di sampaikan kepada siswa dan saya jadi lebih gampang memahami para siswa terimakasih ibu hilda :)</i>
20	FRS 30 Mei 2023, 21:59:53	<i>Terimakasih banyak Guru Binar, melalui kelas ini saya mendapatkan berbagai jenis ilmu baru yang sebelumnya saya belum dapatkan, melalui bahan bacaan serta video kelas juga dapat mempermudah saya dalam memahi materi tersebut, serta bahan bacaan tersebut akan sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya karena bisa dibaca-baca kembali. Untuk pengerjaan LK ini sangat membantu saya dalam mengaplikasikan materi yang sebelumnya dijelaskan sehingga semakin mudah dipahami.</i>
21	AANH 31 Mei 2023, 01:24:01	<i>new insight materi materi yang diberikan merupakan materi yang baru yang saya dapatkan dan saya baca. Sehingga ini menjadi keterharuan ilmu dalam wawasan yang saya punya, tentu hal ini saya berdampak baik baik untuk saya guna salah satunya meningkatkan kualitas liberasi dan kualitas wawasan saya</i>
22	WSS 31 Mei 2023, 03:17:28	<i>apresiasi yang buat saya telar mengerjakan kelas ini dengan sangat semangat dan juga terimakasih kepada guru binar telah memberikan materi materi yang sangat berguna untuk kedepanya nanti semangattt buatt semuanyaaaaa</i>
23	WN 31 Mei 2023, 04:14:08	<i>materi sangat jelas</i>
24	CRA 31 Mei 2023, 06:16:07	<i>Asesmen untuk Optimalisasi Kualii</i>

		<i>setelah mengerjakan banyak tugas mengenai perencanaan saya jadi paham dan mengerti jadi guru yang baik itu seperti apa</i>
25	CRA 31 Mei 2023, 07:21:35	<i>Saya ucapkan terima kasih kepada guru binar terutama fasilitator dalam guru binar yang telah menyampaikan bebrabagi materi tentang assesment yang sangat mudah dipahami dan memberikan fasilitas pembelajaran sebaik ini.</i>
26	NM 31 Mei 2023, 07:49:45	<i>saya baru mengetahui bahwa ternyata dalam assesmen itu terbagi menjadi beberapa domain</i>
27	FA 31 Mei 2023, 19:47:34	<i>Sejauh ini sangat mudah dipahami terimakasih</i>
28	MI 31 Mei 2023, 07:13:26	<i>TERIMAKASIH KEPADA GURU BINAR atas segala materi yang telah diberikan. terimakasih juga atas pengingatnya kak hilda. disini kami dapat banyak sekali pengetahuan baru mengenai assesment yang digunakan kelak ketika kami sudah menjadi tenaga pendidik.</i>
29	AS 31 Mei 2023, 07:57:34	<i>Terimakasih juga guru binar khususnya kak hilda dengan program ini saya menjadi bertambah wawasannya,sangaattt bermanfaat sekali.</i>
30	MH 31 Mei 2023, 19:45:02	<i>hal baru yang saya dapatkan yaitu manfaat dari intrumen asesment yang sangat membantu guru dan siswa untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan mempermudah untuk mencapai tujuan pembelajaran</i>
31	MSM sidiq 31 Mei 2023, 19:57:23	<i>Sangat mudah di mengerti dan di pahami dan mudah untuk di praktekan</i>
32	CK 31 Mei 2023, 19:57:51	<i>terimakasih kepada guru binar semoga kedepannya semakin berkembang dan selalu sehat untuk kak hilda dkk</i>
33	MFAS 31 Mei 2023, 20:55:40	<i>Pembelajaran dari semua sesi sangat menarik dan sangat mudah di mengerti</i>
34	MF 31 Mei 2023, 20:57:40	<i>yang saya dapatkan dalam guru binar ini itu sangat banyak, dari sesi 1 sampai akhir ini banyak hal hal yang baru dan bermamfaat bagi karir saya kedepannya</i>
35	DB 31 Mei 2023, 21:44:49	<i>sangat menarik ketika nanti dalam penerapan assesment dalam pembelajarannya</i>
36	YDM 31 Mei 2023, 21:57:43	<i>materi mengenai assesmen dalam pembelajaran pjok sangat luar biasa dan bermanfaat dalam melakukan penilaian pembelajaran pjok di sekolah. fasilitator juga sangat jelas dalam menyampaikan materi sehingga mudah dipahami.</i>
37	MFAD 31 Mei 2023, 22:15:38	<i>materi nya cukup baik dan penjelasannya mudah di mengerti namun ada beberapa kata yang jarang di dengar oleh saya sendiri</i>
38	BAF 31 Mei 2023, 22:32:45	<i>sangat bersyukur bisa mendapatkan ilmu baru mengenai assesmen yang telah diberikan oleh tim guru binar</i>
39	AYH 31 Mei 2023, 22:57:49	<i>Terimakasih telah memberikan pengalaman serta wawasan baru.</i>

40	DHA 31 Mei 2023, 23:53:47	<i>terima kasih banyak guru binar,sangat banyak manfaat sekali</i>
41	DMM 01 Juni 2023, 00:25:25	<i>terima kasih kembali karena ada nya guru binar ini sangat menambah pengetahuan dan ilmu yang belum saya dapat. saya dapatkan di guru binar ini. tetap semangat menjalankan hidup :)</i>
42	BW 01 Juni 2023, 02:48:14	<i>saya merasa senang bisa mendapat ilmu serta pembelajaran baru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional agar mampu menciptakan siswa yang melek fisik atau melek jasmaniahnya.</i>
43	RA 01 Juni 2023, 03:57:41	<i>Dengan adanya materi assesment yang telah dipelajari mulai dari konsep sampai domain domain asesmen, kita sebagai mahasiswa menjadi tahu bahwa asesmen dalam PJOK itu sangat penting untuk kita pelajari dan pahami agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan juga memperbaiki pembelajaran tersebut.</i>
44	LFR 01 Juni 2023, 03:34:13	<i>Saya merasa senang telah mengikuti guru binar, banyak sekali ilmu dan pengetahuan baru yang bisa saya dapat dari guru binar ini</i>
45	SHM 01 Juni 2023, 05:36:40	<i>sudut pandang baru yang saya dapatkan setelah mengikuti kelas ini adalah ternyata menjadi guru harus betul-betul memperhatikan sistematika assesment juga dalam pembelajaran</i>
46	MRA 07 Juni 2023, 06:37:24	<i>sebenarnya saya memahi apa yang diterapkan oleh guru binar terhadap semua calon guru terutama pada guru pjok tetapi mungkin saya kurang paham betul bagaimana agar kita bisa memahi semua materi yang di berikan oleh guru binar, mungkin karena dari diri saya sendiri yang lalai terhadap proses pemebelajaran yang telah di berikan <i>terima kasih atas proses pemebelajaran yang telah di berikan terhadap saya yaitu sebagai calon guru</i></i>
47	SN 10 Juni 2023, 00:19:08	<i>Cukup menarik untuk saya mengikuti kelas ini, video yang ditampilkan pun menarik sehingga memudahkan siswa untuk memahami pemateri</i>
48	PNSK 11 Juni 2023, 01:32:08	<i>Sesi terakhir Beragamnya assesment dalam dunia pendidikan munngkin dapat menjadikan pendidikan diIndonesia lebih terarah khususnya dalam dunia penjas. Namun saya kesulitan dalam menggabungkan file file yang akan dikirimkan sebagai tugas.</i>
49	RPC 18 Juni 2023, 05:22:20	<i>Ya sangat amat membantu saya</i>
50	NMR 21 Juni 2023, 05:07:48	<i>cukup mengesankan dan menguras tenaga</i>